

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ

КАРАСОВА НУР – ГУЛЬШАТ БЕРКУТОВНА

учитель английского языка, педагог – исследователь, СООШГ «BILIM»
Актобе, Казахстан

Аннотация: В данной статье анализируется влияние современных информационных технологий на процесс обучения. Рассматриваются ключевые аспекты перехода к инновационному образованию и приводятся примеры успешного использования новых инструментов в учебной практике. Главной целью технологий является внедрение усовершенствованных, оригинальных решений в повседневный учебный процесс, чтобы его восприятие стало проще, интереснее, а также более эффективным. Основной тенденцией в развитии современного образования выступают переход от преимущественно информационных форм к активным методам и формам обучения с самостоятельной работы обучающихся и индустриализация обучения, т.е. его компьютеризация и сопровождающая ее технологизация.

Ключевые слова: Внедрение, технологии, эксперимент, исследования, интерактивные методики, образовательные платформы.

Вступление и гипотеза

Вступление

“Technology is nothing. What’s important is that you have a faith in people, that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they’ll do wonderful things with them.”

– Steve Jobs

“Технологии ничто. Важно то, что вы верите в людей, что они в основном хорошие и умные, и если вы дадите им инструменты, они будут делать с ними замечательные вещи”

- Стив Джобс

Гипотеза

Внедрение новых технологий в сферу образования позволяет расширить спектр возможностей на уроке и изучить материал более углубленно.

Цель, задачи

Цель:

• Выяснить степень необходимости введения в образование новых методов изучения материала.

Задачи:

- Проанализировать научную информацию по теме;
- Изучить важность использования технологий в учебном процессе;
- Сравнить степень развития методов образования: от прошлого до современности;
- Познакомиться с образовательными платформами;
- Научиться работать с новейшими обучающими платформами;
- С помощью эксперимента и опроса доказать, что учеба современных учеников стала более разнообразной и более информативной.

Методы исследования

- Опрос, эксперимент, использование.
- Практическая значимость исследования:
 - Данную работу можно использовать в качестве дополнительного материала на уроках английского языка, истории, информатики, а также в повседневной жизни.

Основная часть

В своём проекте хотим рассказать об основных этапах развития образования и о том, какие системы были тогда и стали сейчас. Проведём экскурс в образование прошлого,

обозначим становление и ветви развития действующей школьной системы.

Первая школа на Руси

• Зарождение первого школьного образования произошло в 988 году, во время крещения Руси

• В "Книжном учении" учеников делили на небольшие группы и в каждой был свой учитель грамоты и чтения. В учебных заведениях открытых при монастырях учителями были монахи, а программу утверждал сам князь Владимир.

• Спустя столетие, в 1086 году, Анна Всеволодовна, сестра Владимира Мономаха, открыла первое женское училище при церкви, где девочки из зажиточного населения обучались грамоте, чтению и пению.

• В начале XV века на смену церквям при монастырях приходят частные школы — «Мастера грамоты», которые стали новым этапом в развитии обучения на Руси. Там обучались мальчики богатых родителей, в программу входило письмо, чтение и зарубежная литература.

• Во время татаро-монгольского ига произошёл регресс образования, и развитие обучения сильно замедлилось. Только школы при церквях продолжали вести маломальскую образовательную деятельность.

Советская школа

• Система образования в СССР в официальных документах называлась системой народного образования. Основной задачей системы народного образования было обучение и воспитание подрастающего поколения в соответствии с определявшей жизнь общества коммунистической идеологией. А нравственной целью советского образования считалась подготовка достойного участника рабочего коллектива.

• В первые годы советской власти общее и профессиональное образование было девятилетним, и велось по двум ступеням: первой - пятилетней, второй - четырехлетней.

• В 1932 году среднее образование в СССР стало десятилетним и трехэтапным: начальным - с 1 по 4 класс; неполным средним - с 5-го по 7-й; средним - 10 классов.

• А уже в 1958 году структура среднего образования изменилась: начальными классами стали первые три, средними - с четвертого по восьмой, старшими - девятый и десятый. Данная реформированная система среднего образования в СССР в неизменном виде сохранялась до развала страны и была признана многими зарубежными авторитетными деятелями просвещения лучшей в мире.

Современная школа 21 века

• Школа 21 века это прежде всего современная школа. В ней используются последние разработки и научные знания.

• Уже сейчас на уроках мы используются современные способы подачи информации: мультимедийные презентации, которые позволяют легче понять материал новых уроков. Но
ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

при этом проверка знаний, хотя бы частично, может перейти на плечи компьютера. Проведение тестов в виде онлайн- викторин на образовательных платформах позволяет снизить нагрузку учителя и исключить человеческий фактор, при выставлении оценки за работу.

• Школа сегодня приобрела новый современный облик, изменились и её ученики. Современные дети модернизированы, "шагают в ногу со временем": они овладели сотовыми телефонами, интернетом, различными компьютерными программами, электронными книгами. Трудно себе сейчас представить процесс обучения без мультимедийной техники, электронно- дидактических пособий, проекторов, компьютеров, интернета.

1. Описание работы. Как это происходит...

• Сейчас на наших уроках уже активно применяются образовательные платформы. Современный урок можно поделить на 2 этапа: 1 этап - ознакомление с новым материалом, теорией; а 2 этап - закрепление новых знаний, практика.

• Для 1 этапа можно использовать программу Microsoft PowerPoint. С помощью этой программы мы можем создавать и смотреть презентации, которые могут включать в себя как видео и аудио, так и текстовый материал. Эти презентации можно считать заменой традиционным параграфам из учебников. Данный подход вызывает большую заинтересованность, не только у учащихся, но и преподавателей. Так как это вносит определенную "изюминку" в проведении уроков. Стоит отметить, что для создания презентаций в данной программе не обязательно знать языки программирования и быть "подкованным" в этой сфере, это может сделать каждый желающий. Ведь в этом нет ничего сложного.

• А для 2 этапа используются такие программы как: Kahoot, Quizziz, Google Form. Они служат помощниками в закреплении пройденного учениками материала. На этих платформах можно создавать викторины, опросы, тесты.

• Google Form чаще всего используют для составления тестов, что является более схожим со старым подходом обучения. Платформы Kahoot и Quizziz отличаются от Google Form своим разнообразием, а именно на этих площадках можно создавать опросники, такие как: Правда/Ложь, ответы на вопросы своими словами, дополнение предложений, расположение слова или ответов в правильном порядке. А на платформе Quizziz существуют приятные бонусы. Например, при правильном ответе на каждые 2 вопроса учеников ждут бонусные улучшения, такие как: заморозка времени, возможность ответить на неправильный вопрос заново, шанс 50/50, удвоение баллов за правильный ответ, сохранение баллов при неправильном ответе. По мере выполнения каждого задания участники могут перемещаться по турнирной таблице, что является для них мотивацией для перемещения на строчки выше к "призовым" местам.

2. Описание работы

На уроках английского языка мы уже активно применяем различные развлекательные и образовательные платформы. Это очень хорошо сказывается на нашей успеваемости и заинтересованности в предмете. Помогает разнообразить обычный урок, добавить немного интерактивности. Своим проектом мы хотим доказать Вам, что внедрение современных технологий в учебный процесс может значительно повысить эффективность обучения. Доказать это мы можем, проведя социальный эксперимент, и результатами опроса, который был проведен на основе этого.

3. Эксперимент

В ходе эксперимента мы решили разделить учебный класс на две группы для того, чтобы определить какая группа лучше усвоит материал в зависимости от разных условий и возможностей обучения.

Класс делится на уроке английского на 2 группы	
1 подгруппа	2 подгруппа
Обычный урок без внедрения современных, обучающих платформ Kahoot! , Quizizz	Интерактивный урок с внедрением современных, обучающих платформ Kahoot! и Quizizz

★ Результаты эксперимента изложены в опросе

4. Опрос для учеников

На основе проведенного эксперимента был осуществлён опрос среди учащихся 10 класса “Д” средней школы-гимназии № 17, г. Актобе. Всего приняло участие 30 человек: 2 из которых учителя, и 28 учеников.

Мы задали ученикам следующие вопросы:

Стало ли вам интереснее на уроке? 1 подгруппа

■ не стало ■ стало

Стало ли вам интереснее на уроке? 2 подгруппа

■ стало ■ не стало ■ все равно

Усвоили ли бы вы материал, принесенный учителем, лучше, если бы он был в электронном формате? 1 подгруппа

■ да, лучше ■ нет, не лучше

Стали ли вы лучше усваивать материал на уроке с новыми обучающими платформами? 2 подгруппа

■ да, стал(а) ■ нет, не стал(а)

Хотели ли бы вы попробовать систему обучения с интерактивными платформами? 2 подгруппа

■ да ■ нет ■ не знаю

Хотели ли бы вы вернуть старую систему обучения без интерактивных платформ? 2 подгруппа

■ ни за что ■ наверное ■ конечно

Что для вас является самым интересным на обычном уроке? 1 подгруппа

■ работать по параграфу
■ слушать учителя
■ ничего
■ работать самостоятельно

Что для вас является самым интересным на уроке с новыми платформами? 2 подгруппа

■ стало не так скучно
■ знакомство с новыми площадками
■ получаем больше полезной информации
■ использование технологий на уроке

5. Опрос для учителей

На основе проведенного эксперимента был осуществлён опрос среди учителей английского языка средней школы-гимназии № 17, г.Актобе.

Мы задали учителям следующие вопросы:

• Вопрос учителю 1 подгруппы:

○ Хотели ли бы вы, чтобы ваши уроки проходили в более интерактивном формате? Если да, то почему? Если нет, то почему?

video5296387845034874194.mp4

(Для просмотра видео нажмите 2 раза на название видео)

• Вопрос учителю 2 подгруппы:

• -Можете ли Вы сказать, что ученики более активны на уроке с использованием новых технологий? Не отвлекает ли это их от урока?

video5296387845034874195.mp4

(Для просмотра видео нажмите 2 раза на название видео)

Подтверждение гипотезы. Заключение

Подтверждение гипотезы

Мы считаем, что нам безумно повезло жить в век потрясающих изобретений и технологий. Сейчас они окружают нас повсюду, что весьма облегчает нам жизнь. Главной целью технологий является внедрение усовершенствованных, оригинальных решений в

повседневный учебный процесс, чтобы его восприятие стало проще, интереснее, а также более эффективным. Использование технологий повышает внутреннюю мотивацию обучающихся, упрощает контроль и объективность оценки знаний преподавателями, а также позволяет быстро адаптироваться к требованиям современной цифровой экономики. Основной тенденцией в развитии современного образования выступают переход от преимущественно информационных форм к активным методам и формам обучения с самостоятельной работы обучающихся и индустриализация обучения, т.е. его компьютеризация и сопровождающая ее технологизация.

Заключение

Введение новых методов изучения материала в образование в современном мире является огромной важностью и необходимостью. Это связано с тем, что молодежь проще адаптируется в электронном мире. И изучение новых платформ и программ, которые помогают в обработке и восприятии материала, обязательно пригодятся и помогут им в будущем. Потому что мир не стоит на месте и технологии развиваются “со скоростью света”, и чем быстрее мы начнем адаптировать систему образования под технологические изменения, тем больше возможностей будет у нас в будущем. Поэтому внедрение новых технологий в сферу образования является очень важной задачей нашего поколения. Технологии не заменяют преподавателя, а выступают мощным инструментом трансформации образовательного процесса. Успех их внедрения зависит от грамотной цифровой трансформации и повышения уровня ИТ-компетенций самих педагогов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сайт <https://elearningindustry.com/top-educational-technology-trends-2020-2021>
2. Сайт <https://externat.foxford.ru/>
3. Сайт <https://edunews.ru/education-abroad/sistema-obrazovaniya/sovetskaya.html>
4. Обзор новых режимов обучающей платформы Kahoot! и ее возможностей для ваших уроков английского. <https://www.teachaholic.pro/review-что-такое-kahoot-i-kak-uchitelyu-ispolzovat-ego-v-klasse/#:~:text=Kahoot%20—%20это%20популярная%20обучающая%20платформа,создания%20тестов%20и%20образовательных%20игр>
5. Пошаговая инструкция по созданию викторин при помощи Quizziz <http://marinakurvits.com/quizziz/>
6. Статья А.С. Владимирова, «Современные технологии: новые возможности образования высокого качества», 2013.
7. Статья Елены Соловьевой, «Использовать Google Forms», 2018.

Приложение

Первые школы на Руси

Советская школа

Современная школа

Заключение